

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Diseño de ambientes virtuales de enseñanza como apoyo a los procesos educativos del Nivel Primario

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Diseño de ambientes virtuales de enseñanza como apoyo a los procesos educativos del Nivel Primario

Development of Virtual Teaching Environments to Support Primary Level Educational Processes

Johanny Vázquez¹

Maria Carrasco²

Resumen

Esta investigación titulada «Diseño de ambientes virtuales de enseñanza en las áreas básicas como apoyo a los procesos educativos del Nivel Primario» se realizó en el centro educativo Padre Luis Variara, y se diseñó después de identificar que los docentes del Nivel Primario no utilizaban ambientes virtuales de enseñanza en sus procesos educativos. Su objetivo fue diseñar ambientes virtuales de enseñanza en las áreas básicas como apoyo a los procesos educativos del Nivel Primario. Se asumió el tipo de investigación acción, con enfoque cualitativo, y se implementaron una serie de técnicas e instrumentos como la entrevista, el cuestionario, la observación y la implementación de talleres, lista de cotejo y diario del investigador. Se diseñaron siete talleres que fueron implementados sistemáticamente de manera presencial y sincrónica, lo cual permitió que los docentes aprendieran a crear ambientes virtuales de enseñanza en mil aulas de Moodle.

Palabras clave: enseñanza, Moodle, tecnología, tecnología educativa.

Abstract

This research entitled “Development of Virtual Teaching Environments in the Basic Areas as Support for the Educational Processes of the Primary Level of the Padre Luis Variara Educational Center”, was designed after identifying that primary level teachers did not use virtual teaching environments in their educational processes. It was outlined as an objective, to develop virtual teaching environments in the basic areas as support for the Educational Processes of the primary level. The type of action research was assumed, with a qualitative approach, and a series of techniques and instruments were implemented, such as: the interview, the questionnaire, the observation and the implementation of workshops, the checklist and the researcher’s diary. In addition, 7 workshops were designed that were systematically implemented in person and synchronously, which allowed teachers to learn how to create virtual teaching environments in a thousand Moodle classrooms.

Keywords: teaching, Moodle, technology, technology education.

¹ UAPA. República Dominicana, johanny.vasquez@outlook.com

² UAPA. República Dominicana, mariadolorescarrascosanchez@gmail.com

1. Introducción

Los ambientes virtuales de aprendizaje ofrecen a los docentes una amplia gama de herramientas para dinamizar los procesos de enseñanza. Estos favorecen en gran manera los procesos educativos, al brindar la oportunidad de que el docente integre las TIC al desarrollo de sus clases y que sus alumnos puedan tener mayor acceso a los contenidos y recursos propios de su proceso educativo.

Herrera Batista (2002) sostiene que los ambientes virtuales de aprendizaje muestran que la tecnología es un valioso recurso para la ampliación y mejora de la oferta en educación, pero el docente debe tener dominio en su selección, elaboración y aplicación. De igual forma, Flores Ferrer y Bravo (2012, p. 6) expresan que «son herramientas útiles y flexibles que se adaptan a diversos modelos de docencia». En el mismo orden de ideas, Hernández (2015) sostiene que el uso de las TIC y la utilización de ambientes de enseñanza permiten a los docentes mejorar su práctica pedagógica y apoyar la adquisición de competencias en los estudiantes. El diseño de ambientes virtuales permite a los docentes realizar un buen desarrollo de los contenidos curriculares, ofrecer mejor seguimiento y orientación a sus alumnos y, sobre todo, permiten disponer de la enseñanza en cualquier momento y lugar. Es por ello que Cedeño & Moreira, (2020, p. 1) sostienen que los ambientes virtuales de enseñanza surgen con «la imperiosa necesidad de aplicar estrategias innovadoras que propicien el desarrollo de competencias que fomenten en los estudiantes su capacidad crítica y reflexiva».

Al explorar la necesidad de diseñar y aplicar espacios virtuales en el desarrollo de los procesos educativos del centro educativo Padre Luis Variara, surge la interrogante: ¿cómo diseñar espacios virtuales de aprendizaje que permitan el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza?

Los docentes participantes en esta investigación poseen un nivel básico en sus competencias tecnológicas, sobre las cuales Del Moral & Villalustre (2013) expresan que los maestros deben desarrollarlas en su actividad profesional y han de ir encaminadas a favorecer la integración de las TIC en el currículo escolar. Se identificó que el mayor problema radica en la poca integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza. De ahí que este estudio incluyera siete talleres que fueron implementados sistemáticamente de manera presencial y virtual, que resultaron en la identificación y validación de recursos digitales de acuerdo con los contenidos a desarrollar en las diferentes áreas del nivel primario; así como la capacitación de los docentes en el diseño de ambientes virtuales de enseñanza en las áreas básicas. Un logro importante lo constituyó el diseño de ambientes virtuales de enseñanza, llevado a cabo por los propios docentes.

En definitiva, el ambiente virtual de enseñanza, según sostiene Herrera (2006, p. 2) «comprende un espacio favorable para que los estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos para interactuar y realizar actividades encaminadas a metas y propósitos educativos previamente establecidos».

2. Metodología

Como estrategia se utilizó el tipo de estudio investigación-acción, con enfoque cualitativo no experimental del cual Serrano (2000, p. 25) expresa «el enfoque cualitativo intenta penetrar con un carácter riguroso y sistemático en los fenómenos de la vida cotidiana, explorarlos, analizarlos y reflexionar sobre ellos». Además se adoptó el modelo planteado por Kemmis, el cual se desarrolla en una espiral de fases. Se empleó una serie de técnicas y herramientas de investigación como la observación, la entrevista y la implementación de talleres, que se utilizaron en el proceso de desarrollo o aplicación del plan de acción, en los talleres y en las actividades realizadas por los docentes. La entrevista permitió levantar datos relevantes para la identificación de la problemática del centro educativo. Otros instrumentos utilizados fueron el cuestionario, la lista de cotejo y el diario del investigador. Estos fueron útiles para la verificación de los resultados de los aprendizajes adquiridos por los participantes al finalizar el taller; la lista de cotejo se empleó para validar los saberes obtenidos durante la implantación de los talleres y, por último, el diario del investigador sirvió de guía para poder determinar de manera precisa los hallazgos encontrados en la investigación.

3. Resultados

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con la técnica de triangulación, con los datos y las informaciones referentes al diagnóstico aplicado a los docentes del Nivel Primario del centro educativo Padre Luis Variara, la propuesta de cambio o mejora y los resultados adquiridos después de implementar dicha propuesta.

Antes de la implementación de los talleres	Propuesta de cambio	Después de la implementación de talleres
Los docentes no utilizaban espacios virtuales de enseñanza.	Realizar una propuesta de taller en donde se capacite a los docentes en los espacios virtuales de enseñanza.	Los docentes reconocen que existen diferentes plataformas de espacios virtuales de enseñanza, entre ellos la plataforma virtual Moodle.
Solo utilizaban materiales de apoyo o recursos didácticos tradicionales como papelógrafos, libros de texto, materiales impresos.	Modelar la integración de diversos materiales didácticos dentro del espacio virtual de enseñanza al igual que gamificación y paquetes SCORM que dinamicen los procesos educativos.	Sabían utilizar y configurar un espacio dentro de la plataforma, integrando en ella diferentes recursos como texto, imágenes, sonidos, videos, así como también la integración de gamificación y paquetes SCORM.

(Continuación)

Antes de la implementación de los talleres	Propuesta de cambio	Después de la implementación de talleres
Los docentes se apoyan en el pizarrón como recurso fundamental para desarrollar los procesos de enseñanza presencial y grupos de WhatsApp como herramienta tecnológica de comunicación para asignaciones de clases asincrónicas o actividades propias del proceso de enseñanza.	Motivar a los docentes a que implementen en sus clases los espacios virtuales de enseñanza.	Después de la intervención los docentes quedaron motivados a seguir documentando e investigando al respecto.
	Propiciar el espacio para que los docentes creen sus espacios virtuales de enseñanza mediante la exploración autónoma.	Los docentes diseñaron sus espacios virtuales a partir de orientaciones y seguimientos recibidos en los talleres.

En la tabla anterior observamos que los docentes del Nivel Primario, Primer Ciclo del centro Padre Luis Variara, a pesar de ser maestros creativos y comprometidos con el rol de enseñar, mostraban dificultad para ambientes virtuales de enseñanza, pues en su mayoría se comunican vía WhatsApp y dan seguimiento a sus alumnos por esa misma vía. Además de invertir mucho tiempo elaborando recursos de poca vida útil y de poca accesibilidad para sus alumnos.

Por lo antes expuesto se consideró necesario capacitar a los docentes en el uso de plataforma de teleformación, mediante una serie de talleres sobre la elaboración y el uso de ambientes virtuales de enseñanza. Antes se identificaron los recursos digitales de acuerdo con los contenidos a desarrollar en los procesos de enseñanza del nivel, lo cual permitió clasificar los mejores recursos a utilizar en cada grado del Primer Ciclo y crear un repositorio de recursos que luego sirvió para facilitar a los docentes la creación de su espacio virtual en mil aulas Moodle.

4. Conclusiones

Las conclusiones de esta investigación apuntan a los logros de los objetivos planteados: elaborar ambientes virtuales de enseñanza en las áreas básicas como apoyo a los procesos educativos del Nivel Primario, que concluye que los docentes crearon espacios virtuales de enseñanza de manera satisfactoria y lograron el cumplimiento satisfactorio del objetivo general.

Los objetivos específicos también fueron logrados de manera satisfactoria, puesto que orientaron a la elaboración de un repositorio virtual para colaborar a los docentes con la creación de sus espacios virtuales y recibieron capacitación sobre su diseño y sus usos.

En cuanto a los ambientes virtuales de enseñanza, Contreras & Garcés (2018, p. 8) sostienen que «son entendidos como los espacios o entornos que favorecen el aprendizaje de los

alumnos, con apoyo en la tecnología, mediante la cual se genera una interacción entre los participantes».

En el desarrollo de esta investigación se han tomado como referente la investigación de Pérez (2013) con su tema «Implementación de la plataforma Moodle en la institución educativa» con el objetivo general de implementar el uso de la plataforma Moodle. Ambas investigaciones concluyeron que la implementación de la plataforma Moodle favorece el proceso de enseñanza y ofrece un apoyo en los procesos educativos. Estos resultados son muy similares a los de la presente investigación.

5. Referencias bibliográficas

- Cedeño Romero, E. L., & Murillo Moreira, J. A. (2020). Entornos virtuales de aprendizaje y su rol innovador en el proceso de enseñanza. *Revista de ciencias humanísticas y sociales*, 4(1).
- Contreras-Colmenares, A. F., Garcés-Díaz, L. M. (2019). Ambientes Virtuales de Aprendizaje: dificultades de uso en los estudiantes de cuarto grado de Primaria. *Prospectiva*, (27), 215-240.
- Del Moral Pérez, M. E., & Villa lustre Martínez, L. (2013). Formación del profesor 2.0: Desarrollo de competencias tecnológicas para la escuela 2.0.
- Flores Ferrer, K. M., & Bravo, M. S. (2012). Metodología Pacie en los ambientes virtuales de aprendizaje para el logro de un aprendizaje colaborativo (24th ed., Vol. 12). *Diálogos Educativos*.
- Grisales Pérez, C. A. (2013). Implementación de la plataforma Moodle en la institución educativa Luis López de Mesa. Facultad de Ciencias.
- Herrera Batista, M. A. (2002). Las fuentes del aprendizaje en ambientes virtuales educativos. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
- Herrera Batista, M. A. (2006). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. *Revista Iberoamericana de Educación*, 38(5).
- Hernández Suárez, C. A., Arévalo Duarte, M. A., & Gamboa Suárez, A. A. (2015). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente en Educación Básica. *Praxis & Saber*, 41-69.
<http://dx.doi.org/10.19053/22160159.5217>
- Pérez Vásquez, A. C., & Valdez Liriano, J. M. (2019). Capacitación en la plataforma virtual Moodle a las prácticas pedagógicas de los docentes de Lengua Española del Nivel Secundario del Centro Politécnico Virgen de la Altagracia (CEPVA), Distrito 10-03, en Santo Domingo Este, 2018. *Inered*, 127.
- Serrano, G. P. (2000). Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural: Aplicaciones prácticas. Madrid: Narcea Ediciones.